

ДЕВИАНТ ХУЛҚ-АТВОР ПЕДАГОГИК МУАММО СИФАТИДА

N.Jabborov

O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti kursanti

Аннотация. Мақола девиант хулқ-атвор ва унинг келтириб чиқарувчи педагогик-психологик омилларини ўрганишга қаратилган. Айниқса, хориж олимларини девиант хулқ-атвор борасидаги ўтказилган тадқиқотлар ва улар томонидан илгари сурилган қарашлар, ёндашувлар ифодаланган. Шунингдек, вояга етмаган шахсларда оғишган хулқнинг келиб чиқиш сабаблари атрофлича кўрсатиб ўтилган.

Калит сўзлар: хулқ-атвор, делеквент, девиация, оғишган хулқ, ижтимоий меъёр, ўсмирлик, ижтимоийлашув, ижтимоий гуруҳ, хулқ-атвор меъёри, генетик мойиллик.

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Н. Джабборов – курсант Университета общественной безопасности Республики Узбекистан

Аннотация. Статья рассмотрена изучению педагого-психологических факторов влияющие на девиантного поведения. Особенно, выражено исследования, проведенные зарубежными учеными о девиантной поведении, подходы и их взгляды. А также, тщательно показывается причины возникновения девиантного поведения несовершеннолетних.

Ключевые слова: поведение, деликвент, девиация, поведенческие отклонение, социальная норма, подросток, социализация, социальная группа, поведенческая норма, генетическая склонность.

DEVIAANT BEHAVIOR AS A PEDAGOGICAL PROBLEM

N. Jabborov is a cadet at the Public Security University of the Republic of Uzbekistan

Abstract. Article is considered to studying of pedagogical and psychological factors influencing deviant behavior. Especially, it is expressed the researches conducted by foreign scientists about deviant behavior, approaches and their views. And also, carefully is shown the causes of deviant behavior of minors.

Keywords: behavior, tortfeasor, deviation, behavioural deviation, social norm, teenager, socialization, social group, behavioural norm, genetic tendency.

Маълумки, девиант хулқ-атвор – шахсинг жамиятда ўрнатилган ахлоқ меъёрлари ҳамда қонун нормаларига мос келмайдиган, уларга зид бўлган ижтимоий хулқдир. Хусусан, қонунан - жиноятчиликка мойиллик, тартиббузарлик, ўғирлик, ахлоқан - ёлғончилик, дангасалик, ичкиликбозлик, гиёҳвандлик, ўз жонига қасд қилиш ва бошқалар киради. Бундай хулқ шакли бевосита инсоннинг шахс бўлиб шаклланиши ва жамиятда муносиб ўрин эгаллаши, онгли, фаол позицияни таркиб топишига тўсиқлик қилади. Шу боис, муаммо доирасидаги илмий изланишларни таҳлил қилиш мақсадга мувофиқ.

Хориж олимлари томонидан ўтказилган тадқиқотларда вояга етмаган ўсмирларнинг девиант хулқи-атвори яққол омил сифатида атрофлича ўрганилган (В.Алимаскин (1988), Ю.А.Клейнберг (2001), В.Д.Менделевич (2001), Д.Я.Олиференко, И.Ф.Дементьева, Т.И.Шульга (2002), Е.В.Змановская (2003), Л.Б.Шнейдер (2007) ва бошқалар). Жамиятда ўрнатилган ижтимоий меъёрлардан четга чиққан ҳолатларини ўрганувчи девиант хулқ-атвор муаммолари Ўзбекистонда истиқлол шарофати туфайли кенг доирада ўрганила бошланди. Девиант хулқ-атворнинг турли кўринишларини мамлакатимиз олимлари ўз тадқиқот объектлари доирасида ўрганганлар. Республика файласуфлари Х.Шайхова, Қ.Назаров, М.Холматова, Н.Комилов (шахс тарбиясида маънавий-ахлоқий тарбия таъсири масалалари), социолог М.Б.Бекмуродов (ижтимоий меъёрларга жамоатчилик фикрининг таъсири жараёнлари), ҳуқуқшунослар

А.Қулаҳметов, Й.Каракетов, М.Усмоналиев (жиноятчиликнинг умумий жиҳатлари ва ўсмирлар жиноятчилиги масалалари), психолог олимлар Ғ.Б.Шоумаров, Н.А.Соғинов, С.А.Ахунжанова, З.Р.Қодирова, Э.Ш.Усмонов, Б.М.Умаров (ўз жонига қасд қилиш ва жиноятчилик муаммоларининг руҳий-психологик асослари), педагог-олимлар О.Мусурмонова, Д.Ж.Шариповаларнинг (оилада баркамол шахсни тарбиялаш ҳамда гиёҳвандлик, ичкиликбозлик, чекиш каби иллатларнинг олдини олиш муаммолари) олиб борган илмий ишларини шундай ишлар жумласига киритиш мумкин. Олимлар девиант хулқнинг шакллари, уни келтириб чиқарувчи мотивлар, омиллар ва қисман, биз кўтарган мавзуга оид қарашлар ўрганилган, таҳлил қилинган. Россияда чоп этилган “Психологик луғат”да жумладан, девиант хулқни “хулқдаги оғиш” деб таърифлаб, унга қуйидагича талқин берилган: “Хулқдаги оғиш – жамиятда қабул қилинган ҳуқуқий ёки ахлоқий меъёрларга қарама-қарши, зид бўлган хатти-ҳаракатлар ёки амаллар тизимидир¹”. Ушбу луғатда хулқдаги оғиш ҳолатларининг асосан икки тури фарқланган: - жиноят; - қонунан жазоланмайдиган ахлоқан таъқиқланган хатти-ҳаракатлар. Бу йўналишдаги тадқиқотларда асосан хулқдаги оғишларни келтириб чиқарувчи: а) мотивлар, б) келиб чиқиш сабаблари ва омиллари, в) олдини олиш йўллари каби масалалар ўрганилади. Олимлар томонидан илгари сурилган ва биз учун муҳим бўлган умумий фикр шундан иборатки, айнан ўсмирлик даврида ҳуқуқбузарликка мойилликни ифодаловчи одат ва кўникмалар кўпроқ намоён бўлади.

Бошқа бир рус олими Ю.П.Платонов ўзининг “Социальная психология

¹ Психология. Словарь / Под общ.ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского.-2-е изд., испр. и доп.- М.: Политиздат, 1990 – С. 257

поведения”² деб номланган китобида ижтимоий хулқнинг хилма хил турлари орасида девиант хулқни алоҳида ажратади ва унга қуйидаги таъриф беради: “Девиант хулқ - одамлар ёки гуруҳларнинг умумэътироф этилган ижтимоий хатти-ҳаракатларидан чекиниши, жамият меъёрларини бузилишини ифодалаб, ўз навбатида яхлит жамият ёки муайян ижтимоий гуруҳларнинг ушбу сайъи-ҳаракатларини қоралаши ва унга нисбатан чоралар белгилашини ифодалайди³”. Бизнингча, бу таърифда девиант хулқнинг асл моҳияти, уни бартараф этилиши масаласи билан уйғун тарзда ифодаланган. Умуман олганда, кўпгина рус олимлари “хулқдаги оғишлар” ва “девиант хулқни” синоним сифатида ишлатади, чунки “*девиация*” латинча сўз бўлиб, “оғиш”, “чекиниш” маъноларини билдиради.

Бошқа бир тадқиқотчи – Е.В.Змановский⁴ шахс фаолиятида хулқ оғишларини “ижтимоийлашув – дезадаптация - яккаланиш” тизимидаги унинг тутган ижтимоий мақоми ёки статуси орқали ўрганишни таклиф этади. Бундай ёндашувда шахс умумий ижтимоий жараёнидаги қарама-қаршилиқлар ва қийинчиликлар доирасида қоралаши таклиф этилади. Чунки хулқдаги оғиш ёки девиант хулқ шахс ижтимоийлашувида муайян қийинчиликларга дуч келганда, унинг ижтимоий гуруҳларга мослашуви жараёнида муаммолар пайдо бўлганда, шу туфайли ўзини яккаланган, ҳеч кимга керак эмас, деб ҳис қилиши оқибатида намоён бўлади. Бизнинг фикримизча, бундай ёндашув ҳам мантиқий, чунки бола агар ижтимоий муҳитда ўз муносиб ўрнини тополмаса, у тушкунликка тушади, агрессив бўлиб қолади, ўзидан норози бўлиши оқибатида уни турли хил ижтимоий

² Платонов Ю.П. Социальная психология поведения: Учебное пособие.- СПб.: Питер, 2006 – 464 с.

³ Платонов Ю.П. Социальная психология поведения: Учебное пособие.- СПб.: Питер, 2006 409-410 с.

⁴ Змановский Е.В. Психология отклоняющегося поведения. – СПб., 2001

гуруҳлар ўзига тортади.

Олимлар девиант хулқнинг бир қанча хусусиятларини фарқлайдилар. Хусусан, унинг биринчи хусусияти – унинг айна жамият ва даврда қабул қилинган хулқ-атвор меъёрларидан чекинишини ифодаловчи кўрсаткичдир. *Биринчидан*, бу – жамиятда мавжуд бўлган қонунлар, қоидалар, анъаналар ва ижтимоий установакаларга мос келмайдиган хулқ-атвор андозасидир⁵.

Иккинчидан, девиант хулқ ва унинг эгаси бўлган шахс бошқа инсонлар томонидан эътиборга сазовор бўлади, чунки унинг хатти-ҳаракатлари ўзгалар томонидан салбий баҳоланади, қораланади. Бундай ҳолат ўз навбатида ижтимоий санкцияларга сабаб бўладики, бу хулқ-атвор жазоланади. Жумладан, агар бу вояга етмаган ўсмир бўлса, мактабда ҳам, тенгқурлари томонидан ҳам турли хил дашномлар ва ахлоқий жазоланишларга лойиқ бўлиб қолади, ўртоқлари билан гаплашмай қўяди, ўқитувчилар ҳадеб танқид қилиб, унинг яхши хулқини ҳам қабул қилмайдиган бўлади. Табиий, бу бола онги ва психикасида қатор салбий эмоция-ҳиссиётларнинг пайдо бўлишига сабабдир.

Учинчидан, девиант ёки оғувчан хулқ шахснинг ўзига ҳам, унинг атрофидагиларга ҳам зарар етказди. Етказилган зарар кўпроқ маънавий бўлса-да, айрим ҳуқуқбузар вояга етмаганларнинг жиноий хатти-ҳаракати оиласига, жамиятга моддий зарар ҳам келтиради, баъзан бошқа бир инсоннинг ёки ўзининг ҳаётига завола бўлиши мумкин.

Тўртинчидан, кўпинча девиант хулқ бир неча марта қайтарилиб, мунтазам тус олиб қолиши мумкин. Масалан, ўсмир томонидан бир марта сигаретани таътиб кўриш ўсмирдаги қизиққонлик, қизиқувчанлик деб

⁵ Платонов Ю.П. Социальная психология поведения: Учебное пособие.- СПб.: Питер, 2006 159 с.

эътироф этилса, унинг доимий чекишга кўникиб қолиши – девиациядир.

Бешинчидан, хулқ оғувчан ёки девиант деб талқин қилиниши учун у ностандарт, факулотдаги вазиятларнинг оқибати бўлмаслиги керак. Хусусан, олимларнинг фикрича, постравматик синдром кузатилганда ёки инсон ҳаёти учун аниқ хавф-хатар мавжуд бўлган шароитда ўзини ҳимоя қилиш мақсадида амалга оширган ҳаракати девиант ҳисобланмайди⁶.

Олтинчидан, девиант хулқ одатда тиббий меъёрлар доирасида тавсифланади. Чунки шахс агар психологик жиҳатдан ўзи ночор, касал бўлса, унда доимий паталогия кузатилса, бу хулқ ҳам нормадан оғиш эмас, балки хасталик, деб қаралади. Масалан, спиртли ичимлик ёки гиёҳванд моддага ружу қўйиш ҳолати касалликка айлангач, у бошқача тавсифланади, уни тиббиёт йўли билан даволаш керак бўлади.

Еттинчидан, девиант хулқ одатда ижтимоий мослашув жараёнларидаги турли қийинчиликлар доирасида ўрганилади. Одам ўзи мансуб бўлиши лозим бўлган ижтимоий муҳитга сира мослаша олмаса, ўзини нотўғри тутиши, ўзи ҳақида фикри ўзгариши ва хулқида чекинишларда йўл қўйиши мумкин. Масалан, амалиётда баъзан янги оила муҳитига, ундаги хулқ нормалари ва талабларга сира жавоб беролмаган ҳолатда дезадаптация кучайган сари, ўз жонига қасд қилиш ёки болаларини ҳам ташлаб дайдиб кетиш ҳолатлари кузатилади.

Ниҳоят, *охирги хусусият* – девиант хулқ ўзига хос индивидуаллиги билан ажратлиб туради. Яъни, ҳар бир шахсда у ёки бу девиант хулқ ўзига хос тарзда намоён бўлади. Бундай индивидуаллик аввало шу тоифа хулқнинг мотивларига, шахснинг характери, темпераменти, келтириб чиқарган

⁶ Платонов Ю.П., ўша манба, 160 б.

шароитнинг ўзига, оғишнинг кечиш динамикасига ва бошқа ҳолатларга боғлиқдир.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, девиант хулқни шахс кундалик сайъи-ҳаракатларига нисбатан барқорар такрорланувчи, муҳим ижтимоий меъёрлардан уни чекинтирувчи, нафақат ўзига, балки жамиятга ҳам аниқ зарар етказувчи (моддий, маънавий, ахлоқий) ва ижтимоий мослашувга тўсиқ бўлган ҳаракатлар тизими ёки шакли сифатида таърифлаш мумкин.

Яна бир россиялик олим Л.Б.Шнейдер “Девиантное поведение детей и подростков”⁷ деб номланган китобида бизни қизиқтирган кўплаб масалаларга эътибор қаратган. Жумладан, у ҳам девиант хулқнинг моҳиятига, бундай хулқ шаклини тушунтиришга нисбатан қандай ёндашувлар мавжудлигига, девиант хулқли ўсмирнинг шахс сифатидаги хусусиятларига, болалардаги агрессивлик ижтимоий-психологик муаммо эканлиги, девиант хулқнинг турли кўринишлари, бундай сифатли болаларнинг ўз-ўзларини ва вақтини қандай ташкил этиш мумкинлиги, девиант хулқлиларнинг оиласи ва улар билан олиб бориладиган психотерапевтик ҳамда психокоррекцион ишлар тўғрисидаги маълумотларга алоҳида аҳамият қаратган. Келтирилган манба ва тадқиқотларимизга асосланиб, вояга етмаган болалардаги хулқ оғишларининг аниқ сабабларини келтирамыз. Демак, улар:

- кучли таассуротларга эга бўлишга интилиш;
- боланинг хасталаниши;
- кучли ҳаяжон, ўзини ўзи назорат қила олмаслик;
- оиладаги номаъқул вазият;

⁷ Шнейдер Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков.- 2-е изд. – М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2007 – 336 с.

- мустақил бўлиш ва тобе бўлмасликка интилиш;
- мураккаб педагогик вазиятларни ҳал қилишда ота-оналарда педагогик-психологик билимларнинг етишмаслиги;
- ўқишда тенгқурларидан ортда қолиш;
- тенгдошлари томонидан ажратилиши;
- бола ҳис қилаётган қийинчиликларни катталар билмаслиги;
- боланинг ўзига нисбатан ишончсизлиги;
- бола қобилиятларининг катталар томонидан салбий баҳоланиши;
- турмушдаги стресс, тушкунликларнинг таъсири;
- бола ҳаётидаги ижтимоий-иқтисодий вазиятнинг танглиги (моддий етишмовчилик, ота-оналарнинг ишсизлиги);
- ОАВ орқали берилаётган зўравонлик, қийноқ, ёмонликнинг жазосиз қолиши каби ахборотнинг бола томонидан қабул қилиниши;
- ота-онанинг ҳаддан зиёд бандлиги;
- ота-она билан бола ўртасидаги можаролар;
- ота-она (педагоглар) томонидан турли хил таъқиқларнинг кўплиги;
- оилада мунтазам равишда танбеҳларнинг мавжудлиги;
- бола интеллектуал қобилиятининг пастлиги;
- болаларнинг ҳаддан зиёд киришимлилиги;
- боладаги эмоционал-иродавий назоратнинг пастлиги;
- ёлғизлик, ўзгаларнинг уни тушунмасликлари;
- ота-она томонидан ҳаддан зиёд назорат ва авторитарликнинг йўлга кўйилганлиги;
- зарарли одатларга нисбатан бола қаршилик кўрсатишининг сустлиги;
- генетик мойиллик;

- жинсий етукликдаги психофизиологик номутаносиблик;
- ижтимоий хулқ кўникмаларининг мавжуд эмаслиги;
- маданий, интеллектуал савиянинг пастлиги;
- бўш вақтнинг кўплиги;
- зерикиш, бефарқлик;
- ўзига ўзгалар эътиборини қаратиш истаги;
- нотўлиқ оила;
- иқтисодий барқарорликнинг йўқлиги;
- кўчанинг таъсири”⁸.

Айнан ўсмирлик ва илк ўспиринлик даврида хос хулқ оғишлар ёки девиантлик сабаблари орасида энг кўп учрайдиганлари сифатида муаллиф куйидагиларни ажратиб кўрсатади:

- психик ва психофизиологик бузилишлар билан боғлиқ сабаблар;
- ижтимоий ва психологик сабаблар;
- ёш давлари инқироzi билан боғлиқ сабаблар”⁹ни киритади.

Келтирилган фикрлардан кўринадики, девиант хулқ-атворнинг келиб чиқиши аввало оилавий тарбияга, ижтимоий муҳит таъсирларига ҳамда тенгдошлари билан бўладиган муносабатлар тизимига боғлиқ бўлиши мумкин. Айниқса, бу жараёнда ижтимоийлашув тизими, ижтимоий гуруҳлар асосий таъсир кўрсатувчи омил сифатида гавдаланади. Шунингдек, ота-онанинг ўзаро ва фарзандларга нисбатан талабчанлиги ва ўз масъулиятларини нечоғли англаши катта роль ўйнайди.

⁸ Шнейдер Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков.- 2-е изд. – М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2007 – 15 с.

⁹ Шнейдер Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков.- 2-е изд. – М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2007 – 16 с.

Фойдаланилган адабиётлар

- 1.Змановский Е.В. Психология отклоняющегося поведения. – СПб., 2001
- 2.Платонов Ю.П. Социальная психология поведения: Учебное пособие.- СПб.: Питер, 2006 – 464 с.
- 3.Психология. Словарь / Под общ.ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: Политиздат, 1990 – С. 257
- 4.Шнейдер Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков.- 2-е изд. – М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2007 – 336 с.